

ЎЗБЕКISTONНИНГ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ДОИР ТАШАББУСЛАРИ

Ахмедов Б.А.

мустақил изланувчи

DOI: 10.5281/zenodo.15017558

Аннотация. Мақолада ўзбекистон республикаси президентининг халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги учрашув ва саммитларда ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир фикрлари ва ташаббуслари кўриб чиқилган. Президент ташаббуслари билан ўзбекистоннинг бир қатор халқаро шартномаларга қўшилгани ҳамда халқаро ташкилотлар билан ахборот хавфсизлиги соҳасида ҳамкорлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: давлат суверенитети, миллий хавфсизлик, ахборот хавфсизлиги, умумий ахборот маконини, ахлоқ қоидалари, кибержиноятчилик, кибертаҳдидлар, ахборот манипуляциялари.

Ўзбекистон томонидан халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасида илгари сурилаётган ахборот хавфсизлигига доир ташаббуслар асосан бу борада ўзаро ҳамкорликни кучайтириш, ташқи ахборот таҳдидларидан ҳимоялаш масаласига қаратилади. Глобал миқёсда давлат яхлитлиги ва барқарорлигига хавф соладиган ахборот таҳдидларининг кучайиб бориши шароитида уларни олдини олишда бирор давлат миқёсида қабул қилинаётган қарорлар ҳамда кўрилаётган чора-тадбирлар етарли самарани бермайди. Шу жиҳатларни эътиборга олган ҳолда Ўзбекистон халқаро майдонда ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир бир қатор ташаббусларни илгари суриб келмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасида ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйишни ташқи сиёсатнинг муҳим йўналиши сифатида белгилади. Хусусан, Ўзбекистоннинг ахборот хавфсизлик

соҳасидаги илк ҳамкорлиги Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) форматида йўлга қўйилди. Хусусан, 1992 йилда Тошкентда “МДХга аъзо давлатлар Қуролли Кучларининг махфийлигини таъминлаш ва бошқарув тизимининг ахборот таъминоти тўғрисида”ги келишув имзоланди. МДХ доирасида ахборот хавфсизлиги соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга асос бўлган ҳужжат “МДХга аъзо давлатлар ахборот хавфсизлиги концепцияси” 1999 йил ҳукумат раҳбарлари Кенгашида қабул қилинди [1]. Концепцияда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг мақсад, вазифа ва тамойиллари белгиланди.

Ҳамкорликнинг кейинги босқичида, хусусан, 2004 йил декабрь ойида МДХга аъзо давлатларнинг ахборотлаштириш бўйича мувофиқлаштирувчи Кенгаши қарорига асосан ахборот хавфсизлиги бўйича комиссия ташкил этилди. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш воситалари ва тизимларини яратиш бўйича тажриба алмашишни ташкил этиш, соҳага оид ўзаро ҳамкорликнинг устувор йўналишлари ва шакллари юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш Комиссия фаолиятининг муҳим йўналишлари сифатида белгиланди. Шунингдек, давлат органлари ўртасидаги ахборот тизимлари ва ресурсларининг ҳимояланганлигини таъминлашга қаратилган умумий позицияларни шакллантириш, куч ва воситаларни бирлаштириш вазифаларига ҳам эътибор қаратилди.

Ўтган давр мобайнида Комиссия томонидан ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича бир қатор муҳим ҳужжатлар ишлаб чиқилди ва мазкур ҳужжатлар давлат ва ҳукумат раҳбарлари иштирокидаги йиғилишларда, парламентларо ассамблеяларда қабул қилинди. Булар:

– ахборотлаштириш соҳасида МДХга аъзо давлатлар ҳамкорлиги стратегияси ва 2010 йилгача бўлган даврда стратегияни амалга оширишдаги фаолият режаси (ахборот хавфсизлиги масаласи ҳам назарда тутилган) (2006 й.)[2];

- ахборот хавфсизлиги соҳасида МДХга аъзо давлатлар ҳамкорлиги концепциясини амалга оширишнинг комплекс режаси (2008 й.);
- ахборот жамиятини қуриш ва ривожлантиришда МДХга аъзо давлатлар ҳамкорлиги стратегияси ва 2015 йилгача бўлган даврда стратегияни амалга оширишдаги фаолият режаси (ахборот хавфсизлиги масаласи ҳам назарда тутилган) (2012 й.);
- ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида МДХга аъзо давлатларнинг миллий қонунчилигини уйғунлаштириш ва такомиллаштириш бўйича таклифлар (2012 й.);
- ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида МДХга аъзо давлатлар ҳамкорлиги тўғрисидаги келишув (концепцияни амалга оширишнинг комплекс режасини бажариш доирасида) (2013 й.).

Яқин Шарқ давлатларида юз бераётган воқеалари, бир қатор МДХ давлатларидаги давлат тўнтаришлари Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШХТ)га аъзо давлатларни ҳам ахборот хавфсизлигини таъминлашда ҳамкорликни йўлга қўйиш заруратини кўрсатди.

Маълумки, ахборот хавфсизлиги масаласи 2006 йилда Шанхай шаҳридаги саммитда кун тартибига қўйилди. Саммит якунида ШХТга аъзо давлат раҳбарларининг халқаро ахборот хавфсизлиги бўйича баёноти қабул қилинди. Ушбу баёнотда замонавий шароитда АКТнинг жиноий, террористик ҳамда ҳарбий-сиёсий мақсадларни амалга оширишда қўлланилиши халқаро хавфсизликка таҳдид ва давлат сиёсий-ижтимоий ҳаётининг издан чиқишида муҳим омил бўлиши таъкидлаб ўтилди.

Шу асосда ахборот таҳдидларига қарши курашишда халқаро ахборот хавфсизлиги (ХАХ)ни таъминлаш бўйича ШХТга аъзо давлатлардан экспертлар гуруҳи ташкил этилди. Шунингдек, 2000 йилдаги Екатеринбург декларациясида ХАХ таъминлаш муаммосининг долзарблиги халқаро алоқалар тизимининг муҳим элементи эканлиги белгилаб қўйилди [3].

Яна бир ахборот таҳдидларига қарши курашиш йўли сифатида 2007 йилда Ўзбекистон томонидан *умумий ахборот маконини* яратиш ташаббуси илгари сурилди [4]. 2010 йилдаги Тошкент декларациясида ҳам ахборот хавфсизлиги давлат суверенитети, миллий хавфсизлик ва ижтимоий-иқтисодий барқарорликнинг таъминланишида муҳим омил эканлиги таъкидлаб ўтилди [5].

2012 йилнинг 27 март куни Тошкент шаҳрида ШХТ Минтақавий аксилтеррор тузилмасининг мажлисида ахборот хавфсизлиги соҳасидаги ҳамкорликни мувофиқлаштириш масалалари кўриб чиқилди ва ШХТга аъзо давлатлар ваколатли органларининг компьютер тизимларидан террористик, сепаратистик ва экстремистик мақсадларда фойдаланиш хавфининг олдини олиш ҳамда унинг йўлига тўсиқ қўйиш борасидаги қўшма чора-тадбирлари юзасидан келишиб олинди.

ШХТ давлатлари халқаро хавфсизликка таҳдид солаётган кибержиноятчиликнинг олдини олишда давлатлар ҳамкорлигини мустаҳкамлаш муҳим деб ҳисоблайди. Бу борада, 2013 йил сентябрь ойида ахборот хавфсизлиги бўйича ташкил этилган “Инфофорум-Шанхай” конференциясида ШХТ Бош котибининг ўринбосари Мирзошариф Жалолов “ШХТ давлатларининг кибертаҳдидларни олдини олишдаги ўзаро ҳамкорлигини ривожлантиришга қаратилган ташаббусларини БМТ майдонида ҳам илгари суриш муҳим аҳамиятга эга” - деб таъкидлаб ўтган эди.

Ушбу йўналишда 2011 йил сентябрь ойида ШХТга аъзо давлатлар, хусусан, Россия, Хитой, Ўзбекистон, Тожикистон томонидан БМТ бош ассамблеясида кўриб чиқиш учун халқаро ахборот хавфсизлигига оид конвенция лойиҳаси тақдим этилди. Ушбу лойиҳада аъзо давлатлар томонидан тасдиқланган **“ХАХни таъминлашда ахлоқ қоидалари”** номли ҳужжат ишлаб чиқилди. Таклиф этилган ҳужжатда ахборот маконида ҳар бир давлатнинг ҳаракатларини тартибга солувчи қоидалар киритилди, хусусан, ахборот-

коммуникация технологияларидан ноқонуний ҳаракатларни амалга оширишда фойдаланишга йўл қўймаслик белгилаб қўйилди.

Шунингдек, ҳужжат қоидалари ахборот воситалари орқали ташкил этиладиган террористик, экстремистик ёки жиноий фаолиятга қарши курашишда БМТга аъзо давлатларни ўзаро ҳамкорлик қилишга чақиради. Шу билан бирга, Интернетнинг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида уни бошқаришнинг кўп томонлама ва демократик механизмларини яратиш зарурлиги белгилаб қўйилди. Бундан ташқари, Интернетдан ҳарбий мақсадларда фойланишни чеклаш қоидалари киритилди ҳамда давлатларга Интернет миллий сегментида керакли чораларни ўзлари кўриши қоидалари илова қилинди [6].

Бироқ, бу таклиф этилган қоидалар БМТ бош ассамблеясида иштирок этаётган давлатлар томонидан кенг қўллаб-қувватланмади. Айниқса, АҚШ ва унинг яқин ҳамкорлари томонидан ҳужжатга нисбатан танқидий қарашлар билдирилиб, таклиф этилаётган механизмлар Интернет устидан давлат назоратини ўрнатишга уриниш сифатида баҳоланди [7].

Шунингдек, АҚШ ва Европа Иттифоқи давлатлари бу ташаббусга сўз ва ахборот олиш эркинлигининг бузилиши, Интернетдан фойдаланишни чекланиши каби фикрлар билан эътироз билдирди. Хусусан, АҚШ давлат департаменти катта маслаҳатчиси Мишель Маркоффнинг фикрича, “Россия ва Хитой Интернет ресурслари устидан ўрнатилган ҳукумат назоратини оқлашга ва бу орқали давлат хавфсизлигини таъминлашга ҳаракат қилаяпти” - деб таъкидлади. Унинг фикрларига изоҳ сифатида, Вашингтондаги “Хаффингтон пост” нашрининг ёзишича, “АҚШ Россия ва Хитойдан фарқли равишда “киберхавфсизлик”ни устувор йўналиш сифатида белгилаб, компьютер тармоқларида қандай мазмундаги ахборотлар тарқалишидан қатъи назар, унинг ишончлилиги, барқарорлиги ва дахлсизлигини катта аҳамиятга эга деб ҳисоблайди. Лекин ОАВ, хусусан, Интернет орқали тарқатилаётган

ахборотларнинг мазмуни бошқа давлатлар учун аҳамиятсиз эмас, чунки бу ҳолат давлатларнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорлигига таҳдид солиши мумкинлиги билан эътиборга моликдир. Шу сабабли, бу давлатлар ахборот хавфсизлиги масаласини халқаро кодекс сифатида олиб чиқишга ва бу ташаббусларга дунё давлатларининг хайрихоҳлик билдиришига ҳаракат қилмоқда”. Бугунги кунда минтақа давлатлари Интернет тармоғини тартибга солиш масаласига ўз миллий манфаатлари нуқтаи назаридан ёндашмоқда.

2016 йилдаги ШХТ Тошкент саммитида ҳам ўзаро ҳамкорлик, давлат суверенитетини ҳурмат қилиш ва бошқа мамлакатлар ички ишларига аралашмаслик принципларига асосланган ҳолда, хавфсиз, холис ва очиқ ахборот маконини яратишга доир саъй-ҳаракатларни фаоллаштириш муҳимлиги қайд этилди. Хусусан, ШХТнинг 2025 йилгача ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича 2016-2020 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар режасини тасдиқлаш тўғрисидаги қарор қабул қилинди [8].

2017 йил 8-9 июнь кунлари бўлиб ўтган ШХТ Остона саммитида ҳам ахборот хавфсизлигини таъминлашга оид фикрлар билдирилди ва тегишли келишувларга эришилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўз нутқида ёшларни турли ёт ғоялардан асраш, уларнинг замонавий таълим-тарбия олиши, комил инсон бўлиб вояга етишида давлатлараро ҳамкорликнинг аҳамиятини, ШХТга аъзо давлатлар халқаро терроризм, сепаратизм ва экстремизм, ахборот хавфсизлигига таҳдид солаётган хавфларга қарши фаол, изчил кураш олиб бориши кераклигини таъкидлади [9].

Шунингдек, Президенти Ш.Мирзиёев бу борадаги фикрларини давом эттириб, *“Бугунги кунда халқаро террорчи гуруҳлар ва бузғунчи кучлар ўз фаолиятида ахборот технологияларини янада кенгроқ қўлламоқда ва бу орқали ёвуз ғояларини ёйиб, ёшларимиз онгини заҳарламоқда”* - деган фикрларни билдирди. Шу билан бирга, Президент ШХТ Минтақавий аксилтеррор тузилмасининг фаолияти ва ваколатларини кенгайтириш юзасидан фикр

билдириб, мазкур тузилмага *глобал ахборот майдонида юзага келадиган таҳдидлар мониторинги ва уларга қарши курашиш* ваколатларини беришни таклиф қилди [10].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг фикрича, ахборот хавфсизлиги давлат суверенитетини сақлаш ва миллий манфаатларни ҳимоя қилишнинг асосий омилларидан биридир. Давлат раҳбари “*Ахборот технологиялари жадал ривожланаётган бугунги кунда кибертаҳдидлар ва ахборот манипуляцияларига қарши тизимли чора-тадбирлар кўриш зарур*” – деб таъкидлайди.

2021 йил сентябрь ойида бўлиб ўтган ШХТ саммитида Президент Ш.Мирзиёев кибермакондаги замонавий таҳдид ва хатарларга муносиб жавоб қайтариш учун **ШХТнинг ахборот хавфсизлиги соҳасидаги экспертлар форумини** таъсис этиш ташаббусини илгари сурди [11].

Президент Ш.Мирзиёев МДХ мамлакатлари махсус хизматлари ва ваколатли идораларининг тизимли ҳамкорлигини йўлга қўйиш, бугунги таҳдидларга қарши курашиш усулларини такомиллаштириш бўйича ташаббусларни илгари сурди [12].

2021 йилнинг 18 ноябрь куни Ш.Мирзиёевнинг Россияга ташрифи чоғида Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Россия Федерацияси Ҳукумати ўртасида **халқаро ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида** ҳамкорлик тўғрисидаги битимни тасдиқлаш келишиб олинган эди. Бу йиқналишда Ўзбекистон Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котибиятига мазкур шартнома бўйича ишларни мувофиқлаштириш вазифаси юклатилган. Уч йил мобайнида бу борада ҳамкорликда ишлар олиб борилиб, 2024 йилнинг 6 ноябрида Ўзбекистон ва Россия ўртасида **халқаро ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги ҳукуматлараро битим** тасдиқланди. Бу битим ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган [13].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йилнинг июль ойида ўтказилган “ШХТ плюс” форматидаги учрашувдаги нутқида “ШХТ ҳар доим халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган тамойиллари ва БМТнинг марказий мувофиқлаштирувчи ролига таянадиган кўп томонламалик асосидаги адолатли дунё тартиботи тарафдори бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Шу маънода, Ташкилотимиз сохта сиёсий ва мафкуравий қарашлардан холи бўлган кенг кўламли ҳамкорликни ўрнатишга интилаётган кўплаб мамлакатларни ўзига тортадиган марказ бўлиб қолмоқда.

Аввало, хавфсизликни таъминлаш масалаларида ШХТ фаолиятининг концептуал асосларига янги нигоҳ билан қарашимиз зарур.

Ташкилот таъсис этилган даврдан буён замонавий таҳдидларнинг табиати ва миқёси сезиларли даражада ўзгарди. Экологик ва табиий офатлар, сув ресурслари ва озиқ-овқат тақчиллиги, киберхужумлар, суверенитет ва иқтисодий барқарорликка путур етказишнинг янги услублари кучайиб бораётган таҳдидлардир.

ШХТ салоҳиятини мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқишда, жумладан, Хавфсизликка хатар ва таҳдидларга қарши кураш бўйича универсал марказни ташкил этишда, буларнинг барчасини инobatга олиш зарур. Бу борада мамлакатларимиз ваколатли органлари раҳбарлари ва экспертлари иштирокида ҳар йили **“Хавфсизлик масалалари бўйича ШХТ плюс мулоқоти”**ни ўтказишни таклиф этаман.” – деб айтиб ўтди.

2024 йилнинг сентябрь ойида Остона шаҳрида бўлиб ўтган Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари Маслаҳат учрашуви Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев **минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш концепциясини** ишлаб чиқиш таклифини илгари сурди [14].

2024 йилнинг ноябрь ойида бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқида “Ташкилотимиз доирасида сиёсий ва хавфсизлик масалаларида мулоқотларни тизимли давом эттириш,

умумий манфаатларимиздан келиб чиқиб, халқаро муаммолар бўйича яқдил ва аниқ позициямизни фаол илгари суриш мақсадга мувофиқдир” – деб таъкидлаб ўтди [15].

Айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентнинг халқаро ташкилотлар йиғилишларида илгари сураётган ташаббусларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш зарурлиги таъкидланади. Хусусан, ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича халқаро майдонда яқин алоқа ўрнатиш ва биргаликдаги чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, замонавий хавфларга қарши курашда муҳим аҳамиятга эга эканлиги айтиб ўтилади. Президент ташаббуслари билан Ўзбекистон қатор халқаро шартномаларга қўшилди ва халқаро ташкилотлар билан ахборот хавфсизлиги соҳасида ҳамкорликни кенгайтди.

Бу ташаббуслар Президент Мирзиёевнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашга бўлган қатъий позициясини ва унинг миллий ҳамда халқаро миқёсдаги аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди.

Ўзбекистон Республикасида ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг ташкилий асосларини ривожлантиришда халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасида илгари сурилаётган ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ташаббуслар муҳим аҳамиятга эга. Чунки, ахборот хуружлари ва таҳдидларидан ҳимояланишда минтақавий тузилмаларнинг фаолияти ҳам жуда катта ўрин тутади. Бу тузилмалар орқали юз бераётган ахборот таҳдидларига қарши биргаликда ҳаракат қилиш механизмларини ишлаб чиқиши ва уларни амалга ошириш имкониятлари кенгайди.

Хулоса қилиб айтганда, бундан буён Ўзбекистон Республикаси ўз миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ҳамкорликдаги лойиҳаларни ишлаб чиқишда фаол иштирок этади ҳамда уларни халқаро майдонда илгари суришга ҳаракат қилади. Халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги тенг ҳуқуқли

ва манфаатли ҳамкорлик Ўзбекистон Республикаси ахборот хавфсизлиги сиёсатининг устувор йўналиши бўлиб қолади.

Фойданилган адабиётлар рўйхати:

1. Вопросы информационной безопасности и СНГ. <http://pravouch.com/pravovoe-regulirovanie-mejdunarodnoe/voprosyi-informatsionnoy-bezopasnosti-15115.html> (мурожаат санаси: 2024 йил 9 март).
2. Донос А. СНГ укрепляет единое информационное пространство. Опубликовано: Журнал “Information Security /Информационная безопасность”, №7, 2009.
3. Екатеринбургская декларация глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, <http://www.infoshos.ru/ru/?id=48> (мурожаат санаси: 2024 йил 7 март).
4. Цивилизационная идеология для ШОС. Информационная цивилизация. XXI век. <http://www.info21.ru/second.php?id=108>. (мурожаат санаси: 2024 йил 9 март).
5. Ташкентская декларация десятого заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Информационный портал ШОС. 2010, 11 июня, <http://www.infoshos.ru/ru/?id=74> (мурожаат санаси: 2024 йил 14 март).
6. Письмо постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2011 г. на имя Генерального секретаря. A/66/359. Генеральная Ассамблея. Организация Объединенных Наций. 14 октября 2011 г. <http://rus.rusemb.org.uk/data/doc/internationalcoderus.pdf>.

7. Демидов О. Обеспечение международной информационной безопасности и российские национальные интересы. Индекс Безопасности. №1 (104). 2013. - С. 122.

8. Самадов А, Ўрмонов С. ЎЗА мухбирлари. Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Тошкент саммити якунлари. 24.06.2016 й. // URL-адрес: http://uza.uz/oz/politics/shankhay-amkorlik-tashkilotining-toshkent-sammiti-24-06-2016?sphrase_id=2046761 (мурожаат санаси: 2024 йил 12 декабрь).

9. Ўрозов Абу Бакир, Қурбонбоев Темур, ЎЗА мухбирлари. ШХТнинг Остона саммити. 09.06.2017 й. // URL-адрес: http://uza.uz/oz/politics/sh-tning-ostona-samiti-09-06-2017?sphrase_id=2046800 (мурожаат санаси: 2024 йил 12 декабрь).

10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ШХТнинг Остона саммитидаги нутқи. 2017 йил 9 июнь. // URL-адрес: http://uza.uz/oz/politics/sh-tning-ostona-samiti-09-06-2017?sphrase_id=2748549. (мурожаат санаси: 2025 йил 15 январь).

11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ШХТ саммитидаги нутқи. 2021 йил сентябрь // URL-адрес: <https://daryo.uz/k/2021/09/17/shavkat-mirziyoyev-shht-majlisida-kibermakondagi-tahdidlarga-qarshi-axborot-xavfsizligi-sohasidagi-ekspertlar-forumini-tasis-etishni-ilgari-surdi?utm> (мурожаат санаси: 2025 йил 14 январь)

12. Ўзбекистон Республикаси Президенти МДХ саммитида иштирок этди // URL-адрес: <https://president.uz/uz/lists/view/7593?utm> (мурожаат санаси: 2025 йил 15 январь)

13. Ўзбекистон ва Россия ўртасида халқаро ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги ҳукуматлараро битим тасдиқланди. // URL-адрес: <https://sputniknews.uz/20241106/uzbekistan-russia-axborot-xavfsizligik-hamkorlik-qaror-46469849.html> (мурожаат санаси: 2025 йил 15 январь).

14. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари Маслаҳат учрашувидаги нутқи. 09.08.2024 й. URL-адрес: <https://president.uz/uz/lists/view/7456> (мурожаат санаси: 2025 йил 15 январь).

15. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи. 06.11.2024 й. URL-адрес: <https://president.uz/uz/lists/view/7670> (мурожаат санаси: 2025 йил 16 январь).